

VARIATION USULLAR YORDAMIDA YECHIM OLISHDA MAPLE

Rahmatullaev Jasurbek¹, Berdiqulov Abdulaziz², Abdullaev Hayotjon³, Turg'unov
Abrorjon⁴

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi, ^{3,4}PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292138>

Annotatsiya. Matematik model va differensial tenglamalarni yechishda variatsion usullarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Maple dasturi yordamida differensial tenglamalarning analitik va sonli yechimlari ishlab chiqiladi, va ular variatsion usullar yordamida aniqlanadi. Ushbu ishda Maple dasturining imkoniyatlari, uning matematik modellarni yechishda qo'llanishi, shuningdek, variatsion usullarning samaradorligi va afzalliklari tahlil qilinadi. Maple dasturi yordamida olingan yechimlar natijalari tasvirlanadi.

Kalit so'zlar: Variatsion usullar, Maple, matematik modellashtirish, differensial tenglamalar, sonli metodlar, analitik yechimlar, matematik tahlil.

Аннотация. Применение вариационных методов при решении математических моделей и дифференциальных уравнений имеет важное значение. С использованием программы Maple проводятся аналитические и численные решения дифференциальных уравнений, которые определяются с помощью вариационных методов. В данной работе рассматриваются возможности программы Maple, её применение для решения математических моделей, а также эффективность и преимущества вариационных методов. Результаты, полученные с помощью Maple, иллюстрируются и сопоставляются.

Ключевые слова: Вариационные методы, Maple, математическое моделирование, дифференциальные уравнения, численные методы, аналитические решения, математический анализ.

Annotation. The application of variational methods in solving mathematical models and differential equations is of great importance. Using the Maple software, both analytical and numerical solutions to differential equations are obtained, determined through variational methods. This paper examines the capabilities of Maple, its application in solving mathematical models, as well as the efficiency and advantages of variational methods. The results obtained through Maple are illustrated and compared.

Keywords: Variational methods, Maple, mathematical modeling, differential equations, numerical methods, analytical solutions, mathematical analysis.

Differensial tenglamalar fizika, mexanika, differensial geometriya, variatsion hisob, issiqlik texnikasi, elektrotexnika, kimyo, biologiya va iqtisod kabi fanlarda keng qo'llaniladi. Bu fanlarda uchraydigan ko'plab jarayonlar differensial tenglamalar yordamida tavsiflanadi. Shu tenglamalarni o'rganish bilan tegishli jarayonlar haqida biror ma'lumotga, tasavvurga ega bo'lamiz. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari yoki differensiallari orasidagi munosabatni topish tabiatan yengil bo'ladi.

Oddiy differensial tenglama - bir noma'lum funksiya va uning hosilalari orasidagi matematik munosabatni ifodalaydi. Bunday tenglamalarda noma'lum funksiya faqat bitta o'zgaruvchiga bog'liq bo'ladi.

Umumiy ko‘rinish:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

bu yerda: x - mustaqil o‘zgaruvchi, $y = y(x)$ - noma'lum funksiya, $y', y'', \dots, y^{(n)}$ - funksiyaning birinchi, ikkinchi va yuqori tartib hosilalari.

Differensial tenglamaning

$$y(x_0) = y_0$$

boshlang‘ich shartni qanoatlantiruvchi $y(x)$ yechimini topish masalasiga Koshi masalasi deyiladi. Bu yerda x_0 va y_0 oldindan berilgan haqiqiy sonlardir.

Oddiy differensial tenglamani yechishning variatsion usuli.

Variatsion usullar differensial tenglamalar va chegaraviy masalalarni yechishda ishlatiladigan kuchli matematik usuldir. Bu usulning asosiy maqsadi - muayyan maqsadli funksiyaning minimallashtirish (yoki maksimalashtirish) orqali differensial tenglamalarning yechimlarini topishdir.

Variatsion usullarning asosiy maqsadi:

1. Funksiyaning integralini minimallashtirish (yoki maksimalashtirish) orqali tenglama yechimini topish.

2. Bu usulda, ta'sir etuvchi parametrlarni o‘zgartirib, yechimni topish uchun funksional (masalan, integral)ni eng kichik (yoki eng katta) qiymatga ega bo‘lishi kerak.

Misol tariqasida quyidagi oddiy differensial tenglama va uning variatsion usul yordamida yechimini ko‘rib chiqaylik:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

Bu masalada, Lagrangian formulasi quyidagicha bo‘ladi:

$$L = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y^2$$

Euler-Lagrange tenglamasini qo‘llash orqali tenglamani yechish uchun, tenglamaning variatsion prinsipiga asoslangan ifodasini topamiz:

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'}\right) = 0$$

Bu ifodani hisoblab, chegara shartlarini kiritish orqali, masalaning yechimini topamiz.

Maple dastur

Maple dasturida variatsion usullarni qo‘llab, yechimlarni hisoblash va grafiklarga chiqarish mumkin. Misol uchun, Maple dasturida Euler-Lagrange tenglamasini yechish uchun kod:

restart;

L := diff(y(x), x)^2 - y(x)^2;

```
> restart;

# Yechim uchun Lagrangian ifodasi
L := (diff(y(x),x))^2 - y(x)^2;
```

$$L := \left(\frac{d}{dx} y(x) \right)^2 - y(x)^2$$

Variatsion usullar differensial tenglamalar va chegaraviy masalalarni yechishda samarali va qulay metodlardan biridir. Bu usullar yordamida yechimlarni topish uchun Euler-Lagrange tenglamalari, Galerkin usuli va boshqa metodlar qo'llaniladi. Maple kabi dasturlar bu usullarni amalda qo'llashda yordam beradi va hisoblashlarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Maple dasturining oynasi barcha amaliy dasturlarning oynasi kabidir. Maplening ishchi maydoni 3 qismga bo'linadi:

1. Kiritish maydoni-buyruqlar satridan tashkil topgan. Har bir buyruq satri > simvoli bilan boshlanadi;
 2. Chiqarish maydoni-kiritilgan buyruqlarni qayta ishlangandan so'ng hosil bo'lgan ma'lumotlar (analitik ifodalar, grafiklar va xabarlar) ni o'z ichiga oladi;
 3. Matnli izohlar maydoni-ro'y bergan xatoliklar yoki bajarilgan buyruqlarga izohlar, turli xarakterdagi xabarlar.
- Maple dasturi yordamida oshkor, parametrik, oshkormas ko'rinishda berilgan bir va ikki o'zgaruvchili funksiyalarning grafiklarini juda chiroyli chizish mumkin.

Parametr	Ma'nosi
title="text"	Tasvirga nom berish, nom lotincha bo'lsa probelsiz
coords=polar	Qutb koordinatlariga o'tish, agar yozilmasa dekart koordinatlar sistemasi
axes=NORMAL	-oddiy o'qlar \ Koordinata o'qlarini berish
axes=BOXED	-shkalali o'qlar
axes=FRAME	-o'qlarning boshi quyi chap burchakda
axes=NONE	-o'qlar yo'q
asaling=CONSTRIINED	-o'qlarga bir xil masshtab berish
asaling=UNCONSTRIINED	- o'qlar masshtabi oyna o'lchamiga mos
style=LINE	-chiziq bilan chiqarish
style=POINT	-nuqtalar bilan chiqarish
numpoints=n (n=49 berilmasa)	-hisoblanadigan nuqtalar soni
color=rang nomi (yellow,...)	-chiziqdagi rang berish
xticmarks=nx, yticmarks=ny	Ox va Oy o'qlarda nuqtalar sonini berish
thickness=n, n=1,2,...	-chiziq qalinligini berish
linestyle=n (n=1-uzluksiz)	-chiziq tipini berish, uzluksiz, punktir
symbol=s (BOX, CROSS, CIRCLE, POINT, DIAMOND)	- nuqtani beradigan simbol tipini berish
font=[f,style, size]	matn shrifti tipini berish, f-shrift nomi: TIMES, COURIER, HELVITICA, SYMBOL; style- shrift stili: BOLD, ITALIC, UNDERLINE; size-shrift o'lchami
Labels=[tx,ty]	Ox ga tx, Oy ga ty deb yozishga ruxsat berish
discont=true	Cheksiz uzilishlarni tasvirlashga ruxsat berish

Maple dasturida ishlatiladigan parametrlar.

Maple dasturida grafik yasash uchun yana quyidagi buyruqlardan ham foydalaniladi:

Variatsion usullarga misollar

Bu usulda masalaning yechimi funksionalni ekstremal (eng kichik yoki eng katta) qiymatga ega bo'lishiga asoslangan holda topiladi. Funksional quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin:

Buyruqlar	Grafigi chiziladigan funksiya
plot(f(x),x=a..b, y=c..d, parameters)	f(x),x=a..b, y=c..d
plot([y=y(t),x=x(t),t=a..b], parameters)	y=y(t),x=x(t),t=a..b
implicitplot(F(x,y)=0, x=x1..x2, y=y1..y2)	F(x,y)=0, x=x1..x2, y=y1..y2
implicitplot(F(x,y)=0,G(x,y)=0, x=x1..x2, y=y1..y2)	F(x,y)=0,G(x,y)=0, x=x1..x2, y=y1..y2)
inequal({f1(x,y)>c1,...,fn(x,y)>cn}, x=x1...x2, y=y1..y2, options).	f1(x,y)>c1,...,fn(x,y)>cn

Misol:

$$J[y] = \int_0^1 F(y'^2 + y^2) dx, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

Eyler-Lagrange tenglamasini tuzamiz

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 0.$$

Hisoblanishi:

$$2y - 2y'' = 0 \quad \rightarrow \rightarrow \rightarrow \quad y'' - y = 0.$$

Shunday qilib:

Umumiy yechimi $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

Chegaraviy shartlarni qo'llaymiz:

$$y(0) = 0 \quad \rightarrow \rightarrow \rightarrow \quad C_1 + C_2 = 0.$$

$$y(1) = 1 \quad \rightarrow \rightarrow \rightarrow \quad C_1 e + C_2 e^{-1} = 1.$$

Keyingi qadam:

$$C_1 = \frac{1}{e - e^{-1}}, \quad C_2 = \frac{1}{-e - e^{-1}}$$

Yechimi:

$$y(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e - e^{-1}}.$$

Mapleda misollar va natijalar

Oddiy differensial tenglamalar sistemasini Maple dasturida yechish. Differensial tenglamalar sistemasining umumiy yechimini dsolve komanda bilan topish mumkin, agarda unda quyidagilar ko'rsatilsa:

dsolve({sys},{x(t),y(t),...}),

bu yerda sys - differensial tenglamalar sistemasi, $x(t), y(t), \dots$ - noaniq funksiyalar ketma - ketligi.

Differensial tenglamalar sistemasining yoki Koshi masalasining xususiy yechimini dsolve komanda bilan topish mumkin, agarda unda quyidagilar ko'rsatilsa: dsolve({sys, ics},{x(t),y(t),...},extra_args),

ics - boshlang'ich yoki chegaraviy shartlar; extra_args - masalani yechish usulini aniqlovchi parametr, masalan, masala sonli yechilsa, u holda u type=numeric deb yoziladi.

Maple dasturi differensial tenglamalarni hal qilish uchun turli xil funksiyalarni taqdim etadi. Eng keng tarqalgan funksiya - bu "dsolve" funksiyasi. Ushbu funksiya differensial tenglamani hal qilish uchun ishlatiladi va natijalarni simbolik tarzda yoki sonli tarzda beradi. "dsolve" funksiyasi quyidagi shaklda ishlatiladi:

dsolve(tenglama, y(x)),

bu yerda "tenglama" - hal qilinishi kerak bo'lgan differensial tenglama, " $y(x)$ " - noma'lum funksiya.

Quyidagi birinchi tartibli oddiy differensial tenglamani Maple dasturida hal qilishni ko'rib chiqamiz: $\frac{dy}{dx} = y$. Bu tenglama $y(x)$ noma'lum funksiya va uning birinchi tartibli

hosilasini bildiradi. Bu tenglamani Maple dasturida hal qilish uchun quyidagi kodni yozamiz:

```
> with(DEtools);
> de := diff(y(x), x) = y(x);
> dsolve(de, y(x));
```

Bu kodda "with(DEtools)" qismi "DEtools" paketini yuklash uchun ishlatiladi. Ushbu paket differensial tenglamalarni hal qilish uchun qo'shimcha funksiyalarni taqdim etadi. "de := diff(y(x), x) = y(x)" qismi differensial tenglamani "de" o'zgaruvchisiga tayinlaydi. "dsolve(de, y(x))" qismi esa "de" differensial tenglamasini $y(x)$ funksiyasini topish uchun hal qiladi.

Quyidagi boshlang'ich masala differensial tenglamani integrallashni ko'raylik:

$$(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0, \quad y(2) = 1.$$

Berilgan tenglamaning Maple dasturidagi yechimi quyidagicha:

```
> teng2 := (x^2 - 1) diff(y(x), x) + 2*x*y(x)^2 = 0;
teng2 := (x^2 - 1) (d/dx y(x)) + 2*x*y(x)^2 = 0 (1)
> with(DEtools): odeadvisor(teng2);
[_separable] (2)
> dsolve(teng2, y(x), 'implicit');
1/y(x) - ln(x - 1) - ln(x + 1) - _C1 = 0 (3)
> ics2 := y(2) = 1;
ics2 := y(2) = 1 (4)
> dsolve({teng2, ics2}, 'implicit');
1/y(x) - ln(x - 1) - ln(x + 1) - 1 + ln(3) = 0 (5)
> with(DEtools) ]
> DEplot(teng2, y(x), x = -2 .. 2, y = 0 .. 4, linecolor = red, stepsize = 0.05, color = blue);
```


Oddiy differensial tenglama: $y''(x) = -y(x)$.

restart;

ode := diff(y(x), x, x) = -y(x); # Tenglama

sol := dsolve({ode, y(0) = 1, D(y)(0) = 0}, y(x)); # Yechim va boshlang'ich shartlar

plot(rhs(sol), x = 0 .. 10);

```
sol := dsolve({ode, y(0)=1, D(y)(0)=0}, y(x)); # Yechim va boshlang'ich shartlar
plot(rhs(sol), x=0..10);
```


Qo‘shimcha 3d formatdagi chizma:

restart; with(plots);

implicitplot3d(x^2 + y^2 + z^2 = 4, x = -2 .. 2, y = -2 .. 2, z = -2 .. 2)

Xulosa. Oddiy differensial tenglamalar va ularga qo‘yilgan chegaraviy masalalar nazariyasi matematika va uning amaliy qo‘llanilishlarida muhim ahamiyatga ega. Chegaraviy masalalarni yechishda variatsion usul kabi zamonaviy matematik yondashuvlar samarali natijalar beradi.

Umuman olganda, differensial tenglamalar va ularning chegaraviy masalalari nafaqat nazariy matematikaning muhim qismi, balki ilm-fan va texnologiya sohalarida kompleks tizimlarni model qilishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu

sohada chuqurroq tadqiqot va amaliy ishlanmalar qator dolzarb masalalarni hal qilishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tuhtasinov M., Ergashev T. Differensial tenglamalar fanidan misollar va masalalar yechish. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020, 296 bet.
2. Сандаков Е.Б., Гордеев Ю.Н. Методы решения линейных дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами. Москва: НИЯУ МИФИ, 2013. 64 с.
3. Denisiuk V.P., Demydko V.G., Repeta V.K. Higher Mathematics. Manual. Part 2. Kyiv, National Aviation University, “NAU-dirk” Publishing, 2009. 248 p.
4. Bird J. Higher Engineering Mathematics. Fifth edition. Amsterdam-Boston-Heigelberg-London-New-York-Oxford-Paris-San Diego-San Francisco - Singapore-Sydney